

DOI: 10.5281/ZENODO.11637064

СПІЛЬНИЙ ПРОЄКТ ПСИХОЛОГА ТА ВИХОВАТЕЛЯ «З МИШКОЮ ГРАЄМОСЬ – КОРИСНИМ ВПРАВАМ НАВЧАЄМОСЬ»

Joint Project of a Psychologist and an Educator “Playing with Mouse, Learning Useful Exercises”

Veronika Leus

Psychologist

Odesa Preschool Educational Institution “Nursery-Kindergarten” № 268 of Odesa City Council

E-mail: leusnika@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-7972-0566>

Hanna Dranenko

Educator

Odesa Preschool Educational Institution “Nursery-Kindergarten” № 268 of Odesa City Council

E-mail: leusnika@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-3853-0842>

Abstract

This project aims to create a supportive psychological environment in preschools and promote emotional well-being among children aged 3-5 years. Through a combination of body-oriented exercises, playful activities, and creative tasks involving a soft toy mouse, children will develop emotional self-regulation skills, stress resilience, and positive self-perception. The project also includes seminars and training for parents and educators to enhance their understanding of children’s emotional development and provide effective strategies for supporting emotional well-being.

Key words: *preschoolers, emotional well-being, body-oriented exercises, play therapy, emotional intelligence.*

Вступ

Сучасний світ ставить перед дошкільною освітою нові виклики. Зростання рівня стресу, інформаційне перенавантаження та соціальні зміни впливають на емоційний стан та розвиток дітей. Саме тому актуальним є пошук ефективних методів психологічної підтримки дошкільнят, спрямованих на розвиток стресостійкості, емоційного інтелекту та соціальних навичок.

Емоційна підтримка з боку дорослих, наявність безпечної прив'язаності та розвиток навичок саморегуляції є ключовими факторами психологічного благополуччя дітей дошкільного віку.

Мета: вивчення ефективності та впровадження комплексної програми психологічної підтримки дошкільнят, спрямованої на підвищення рівня їхнього психологічного благополуччя.

Методи та методики дослідження

Для досягнення мети нами було застосовано кількісні методи дослідження: оцінка рівня тривожності, агресивності та саморегуляції дітей за допомогою стандартизованих методик. Також було застосовано якісні методи – це спостереження за дітьми під час занять; аналіз малюнків дітей; інтерв'ю з батьками та педагогами.

Результати

Спільний внутрішній проєкт практичного психолога та вихователя «З Мишкою граємось – корисним вправам навчаємось» базується на розумінні тісного зв'язку між тілесними відчуттями, емоціями та поведінкою. Тілесно-орієнтовані вправи допомагають дітям усвідомлювати свої емоції, виражати їх у прийнятний спосіб та розвивати

навички саморегуляції. Інтегративні заняття сприяють розвитку емоційного інтелекту, соціальних навичок та креативності.

Проект пропонує готові інструменти та методики для роботи з дітьми, які легко інтегруються в освітній процес; сприяє підвищенню ефективності психологічної підтримки дошкільнят та покращенню взаємодії між психологом та вихователями.

Ми впевнені, що цей проект стане цінним ресурсом для педагогів та психологів, які прагнуть підтримати емоційне благополуччя та гармонійний розвиток кожної дитини.

КАРТА ПРОЄКТУ

«Гра – це ключ до внутрішнього світу дитини; це спосіб вираження та розуміння її емоцій, бажань і потреб», – Жан Піаже.

Назва проєкту	Спільний проєкт психолога та вихователя «З Мишкою граємось – корисним вправам навчаємось»
Термін реалізації	Впродовж навчального року
Обґрунтування проєкту	<p>Емоційний інтелект – це ключова компетенція, яка впливає на успішність та благополуччя людини впродовж всього життя. Дошкільний вік – це сенситивний період для розвитку емоційного інтелекту, коли діти активно пізнають світ емоцій, вчаться взаємодіяти з оточуючими та керувати своїми емоціями.</p> <p>Сучасний світ ставить перед дітьми багато викликів, що можуть спричиняти стрес, тривожність та інші емоційні труднощі. Вчасна підтримка та розвиток навичок саморегуляції є важливими для здорового психологічного розвитку дитини. Тілесно-орієнтовані вправи, ігри та творчі заняття допомагають дітям краще розуміти свої емоції, виражати їх у безпечний спосіб та</p>

ефективно справлятися зі стресом.

Створення сприятливого психологічного клімату, формування навичок емоційної саморегуляції та стресостійкості у дітей, а також підвищення психологічної грамотності дорослих є важливим завданням для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Використання м'якої іграшки як головного героя занять допомагає дітям легше засвоювати інформацію, знижує тривожність та сприяє розвитку емпатії.

Чому саме Мишка?

✓ Мишка – доброзичливий та приємний персонаж, який викликає у дітей позитивні емоції.

✓ Мишка – невелика іграшка, яку зручно використовувати на заняттях та брати з собою.

✓ Образ мишки часто зустрічається в казках та мультфільмах, що робить його близьким та зрозумілим для дітей.

Ціль проєкту

Створення сприятливого психологічного клімату в дошкільному закладі та сприяння емоційному благополуччю дітей молодшої та середньої вікової групи шляхом розвитку навичок емоційної саморегуляції, стресостійкості та позитивного самосприйняття, використовуючи інтегративні методи, що поєднують тілесно-орієнтовані вправи, ігрові та творчі заняття з використанням м'якої іграшки Мишки.

✓ Підвищення психологічної компетентності батьків та педагогів щодо розуміння та реагування на емоції дітей.

Завдання проєкту

Діти:

✓ Розвиток емоційної грамотності: навчити дітей розпізнавати та називати свої емоції та емоції інших, розуміти причини їх виникнення.

✓ Формування навичок саморегуляції: ознайомити дітей з різними способами управління

своїми емоціями та поведінкою, зокрема через дихальні вправи, релаксацію, рухливі ігри, творчі заняття.

✓ Підвищення стресостійкості: навчити дітей ефективно справлятися зі стресовими ситуаціями, застосовуючи різні техніки релаксації та самоконтролю.

✓ Розвиток позитивного самосприйняття: сприяти формуванню у дітей позитивного ставлення до себе, своїх можливостей та досягнень.

✓ Зміцнення соціальних навичок: сприяти розвитку комунікативних навичок, вмінню співпрацювати, вирішувати конфлікти мирним шляхом.

Батьки та педагоги:

✓ Підвищення психологічної компетентності: надати батькам та педагогам знання про емоційний розвиток дітей, важливість емоційного інтелекту, способи підтримки дітей у розвитку емоційної саморегуляції.

✓ Формування навичок ефективної взаємодії з дітьми: навчити батьків та педагогів конструктивним способом реагування на емоції дітей, ефективним методам спілкування та вирішення конфліктних ситуацій.

✓ Створення сприятливого психологічного клімату в сім'ї та дошкільному закладі: сприяти формуванню атмосфери взаєморозуміння, підтримки та поваги до емоцій кожного.

Адресати проєкту

✓ Діти молодшої та середньої вікової групи дошкільного закладу (3-5 років).

✓ Батьки дітей.

✓ Педагогічні працівники дошкільного закладу.

Зміст проєкту

I Блок. «Знайомство з Мишкою»

Заняття-казки: «Як Мишка шукала друзів», «Мишка та її друзі» (знайомство з Мишкою та її

друзями Їжачком і Зайчиком, обговорення емоцій, які відчують герої казки).

Логоритмика «Сіра мишка» «Горішки».

Творчі завдання: «Розфарбуй Мишку та її друзів», «Що любить Мишка», «Про що мріє Мишка», «Друзі Мишки».

II Блок. «Кольоровий світ емоцій»

Робота з піктограмами емоцій: вчити дітей розпізнавати емоції за виразом обличчя, жестами, позою.

Гра «Мої мінливі емоції», «Повтори емоцію».

Творчі заняття: малювання, ліплення, аплікація на тему емоцій.

Музично-рухові ігри: вираження різних емоцій через рух та музику.

III Блок. «Мишка вчиться керувати емоціями»

Дихальні вправи: «Мишка нюхає квіточку», «Мишка гріє лапки», «Долонька», «Вітер», «Кулька», «Надуваємо кульку», «Подуй на пір'їнку», «Запашна квітка».

Вправи на релаксацію: «Мишка прокидається», «Теплий промінчик», «Ліс», «Подорож до лісової галявини», «Мишка спить», «Мишка слухає музику», «Пір'ячко», «Чарівний сон», «Хмаринка», «Тепле сонечко», «Слухаємо тишу», «Спокій знайдемо разом».

Ігри-перетворення: «Мишка», «Їжачок», «Зайчик», «Листочки», «Хмаринка», «Квітка», «Насінина».

Пальчикові ігри: «Мишка будує будиночок», «Мишка рахує зернятка», «Риємо нірку», «Друзі Мишки», «Пальчики-долоньки».

Рухливі ігри: Гра – подорож «Стежка лісом», «Мишка та друзі», «Мишка ховається».

Ігри на зняття напруги, вивільнення енергії, розвиток координації рухів.

Масажні ігри, груповий масаж: «Дощик»,

«Вітерець», «Сонечко».

Ігри-обійманці: «Повітряний поцілунок», «Мишачі обійми», «Обійманчики восминіжок», «Обіймурки котиків», «Ведмежі обіймаки», «Обійми метеликів», «Обіймаки слоників».

Самомасаж «Бігла Мишка, несла горішка», «Друзі разом грають», «Сіра Мишка», «Мишка прокидається»

Самомасаж з використанням додаткових атрибутів: дерев'яні клавеси, горішки, шишки, кульки з фольги, масажні м'ячики, камінці, кубики Лего.

Вправи для зняття м'язового напруження шляхом напруги та розслаблення м'язів: «Твердий горішок», «Смачний сир», «Мишка вмивається», «Хованки», «Гріє сонечко», «Мишка злякалася»

IV Блок. «Дружимо з емоціями» (або «Мишка та її друзі»)

Рольові ігри: «Мишка в гостях», «Мишка грає з друзями». Програвання різних життєвих ситуацій, що допомагають дітям розвивати соціальні навички та вміння взаємодіяти з оточуючими.

Ігри на співпрацю: «Мишки будують місток», «Мишки збирають урожай».

Спільне виконання завдань, що сприяють розвитку командного духу та вмінню працювати разом.

«Скринька добрих слів»: вчити дітей висловлювати позитивні емоції та компліменти один одному. Гра «Теплі долонька»

«Куточок усамітнення»: Створення в групі спеціального місця, де дитина може побути наодинці, заспокоїтися, відпочити.

V Блок. «Емоційний інтелект для дорослих»

Семінари та тренінги для батьків та педагогів щодо надання інформації про емоційний розвиток

дітей, важливість емоційного інтелекту, способи підтримки дітей у розвитку емоційної саморегуляції: «Перша психологічна допомога», «Емоційний розвиток дошкільника», «Як допомогти дитині керувати емоціями», «Ігри та вправи для розвитку емоційного інтелекту».

Групові дискусії та обмін досвідом: Створення платформи для спілкування батьків та педагогів, обміну досвідом та вирішення проблемних ситуацій.

Індивідуальні консультації психолога: Надання індивідуальної підтримки батькам та педагогам у питаннях емоційного розвитку дітей.

Створення інформаційних матеріалів: Розробка буклетів, пам'яток, рекомендацій для батьків та педагогів.

Очікувані результати проекту

Діти:

✓ Зниження рівня тривожності та імпульсивності у дітей.

✓ Поліпшення емоційного стану та самопочуття.

✓ Розвиток навичок саморегуляції та самоконтролю.

✓ Підвищення впевненості в собі та позитивного самосприйняття.

✓ Покращення комунікативних та соціальних навичок.

✓ Створення сприятливого психологічного клімату в групі.

Для батьків та педагогів:

✓ Підвищення рівня психологічної компетентності.

✓ Розвиток навичок ефективної взаємодії з дітьми.

✓ Створення сприятливого психологічного клімату в сім'ї та дошкільному закладі.

Оцінка результатів	<ul style="list-style-type: none">✓ Спостереження за поведінкою дітей.✓ Анкетування та зворотній зв'язок від батьків та педагогів.✓ Аналіз дитячих малюнків та творчих робіт.✓ Проведення діагностичних методик (за потреби).
Способи інформування проєкту	<p>Батьки дітей: офіційний сайт закладу, Viber групи, соціальна мережа Facebook.</p> <p>Педагоги: семінари, семінари-практикуми, круглі столи, тренінги, Viber групи.</p>
Співпраця психолога та вихователя	<p>Психолог проводить індивідуальні та групові консультації з дітьми, батьками та вихователями.</p> <p>Психолог та вихователь спільно розробляють та проводять заняття, ігри та вправи.</p> <p>Вихователь інтегрує методи та прийоми, запропоновані психологом, у повсякденну діяльність дітей.</p>
Дидактичні матеріали	<ul style="list-style-type: none">✓ Ігрові картки «Обійманці», Світлана Ройз.✓ «Картки сили», Світлана Ройз.✓ Картки для дихальних практик стабілізації, Світлана Ройз.✓ Терапевтична гра «Сила усмішки», Світлана Ройз.✓ Порадник для педагогів закладів дошкільної освіти «СЕРЕДОВИЩЕ, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДІТЯМ», Наталія Софій, Юлія Найд, Київ-2019.✓ Методичний посібник для вихователів «Підтримуємо та зберігаємо психічне здоров'я дітей».✓ «Страхокульки і магічний ліс», Вікторія Назаревич✓ Арт-техніки «Віршований настрій», Катерина Сисоєва.✓ Рекомендації для щоденної підтримки ментального здоров'я дітей в закладах дошкільної освіти «ГРАТИСЯ І НЕ БОЯТИСЯ».

	✓ Посібник «ГРУПОВІ ЗАНЯТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АРТ-МЕТОДИК ДЛЯ ДІТЕЙ», Ольга Кітура. ✓ «Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія. .практична психологія», Максименко Д.С. ✓ «Зрозуміла психологія. Світ почуттів та емоцій», Галина Новікова.
Автор/автори проєкту	Вероніка Леус, практичний психолог, Ганна Драненко, вихователь.
Керівник проєкту	Людмила Бабій, директор ОДЕСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЯСЛА-САДОК» № 268 ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

Висновки

Отже, впровадження комплексної програми психологічної підтримки дошкільнят є ефективним шляхом підвищення їхнього психологічного благополуччя.

Важливим елементом програми є психологічна просвіта батьків та педагогів, що дозволяє створити єдине психологічне поле для розвитку дитини.

Досвід впровадження програми є актуальним та рекомендований для використання в інших закладах дошкільної освіти.

Література

- Вааранен-Валконен, Н., & Заварова, Н. (2022). *Психологічна підтримка та допомога дітям, які пережили травматичні події*. О. Калашник (Ред.). Київ,
- Гусак, Н., Чернобровкіна, В., Чернобровкін, В., Максименко, А., Богданов, С., & Бойко, О. (2017) *Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс*. Київ: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 216 с.
- Тарашкевич, М. (2022). *Як підтримувати дітей у кризових ситуаціях. Порадник для батьків*. Львів.
- Максименко, Д.С. (2022). *Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія*. Київ: Центр учбової літератури. 192 с.